

INTEGRAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS: IMPACTOS DA LIDERANÇA TRANSFORMACIONAL NO ENGAJAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

[Ciências Sociais Aplicadas, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 03/07/2024](#)

INTEGRATION OF ADMINISTRATION AND HUMAN RESOURCES: IMPACTS OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP ON EMPLOYEE ENGAGEMENT

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12632945

Herson Gabriel de Novais, Kamila Aparecida Pereira de Carvalho, Francione Pereira da Silva, Lucas Oliveira Chagas, Rayane Gomes da Silva, Tainara Moreira Gonçalves, Taynara Silva de Sousa, Ingrid Coelho Maciel da Silva, Ana Carolina Silva Menezes, Edna Freitas Alves Pereira

Resumo

O artigo examina a influência da liderança transformacional no engajamento dos funcionários, destacando a integração entre práticas de administração e recursos humanos. O objetivo principal é demonstrar como a liderança transformacional, quando aliada a práticas integradas de administração e recursos humanos, pode impactar positivamente o engajamento dos funcionários. A pesquisa utiliza uma revisão abrangente

da literatura para identificar teorias e práticas de liderança transformacional, além de analisar modelos de engajamento dos funcionários e a necessidade de práticas integradas de administração e recursos humanos. Resultados de estudos de caso são discutidos para ilustrar a eficácia dessa integração. Os resultados mostram que a liderança transformacional, quando implementada em conjunto com práticas eficazes de administração e recursos humanos, pode aumentar significativamente o engajamento dos funcionários, melhorando o desempenho organizacional. Os desafios e oportunidades na implementação dessas práticas também são abordados, oferecendo recomendações práticas para gestores. Conclui-se que a integração de práticas de administração e recursos humanos, potencializada pela liderança transformacional, é essencial para promover um ambiente de trabalho engajador e produtivo.

Palavras-chave: Liderança Transformacional. Engajamento dos Funcionários. Administração. Recursos Humanos. Práticas Integradas.

Abstract

The article examines the influence of transformational leadership on employee engagement, highlighting the integration of administration and human resource practices. The main objective is to demonstrate how transformational leadership, when combined with integrated administration and human resource practices, can positively impact employee engagement. The research employs a comprehensive literature review to identify theories and practices of transformational leadership, analyze models of employee engagement, and the necessity of integrated administration and human resource practices. Case studies are discussed to illustrate the effectiveness of this integration. The results show that transformational leadership, when implemented alongside effective administration and human resource practices, can significantly enhance employee engagement, thereby improving organizational performance. Challenges and opportunities in implementing these practices are also

addressed, providing practical recommendations for managers. It is concluded that the integration of administration and human resource practices, enhanced by transformational leadership, is essential for fostering an engaging and productive work environment.

1. INTRODUÇÃO

O ambiente corporativo atual é caracterizado por mudanças rápidas, globalização e uma crescente competitividade, exigindo das organizações uma adaptação constante e inovação contínua. Neste contexto, a liderança organizacional desempenha um papel crucial no sucesso das empresas, especialmente a liderança transformacional, que se destaca por sua capacidade de inspirar e engajar os funcionários, promovendo um ambiente de trabalho dinâmico e produtivo.

A liderança transformacional é definida como um estilo de liderança que motiva os funcionários a excederem suas próprias expectativas e se comprometerem com os objetivos da organização. Líderes transformacionais são conhecidos por suas habilidades de comunicação, visão estratégica e capacidade de criar um senso de propósito entre os membros da equipe. Essas características são essenciais para fomentar um alto nível de engajamento dos funcionários, que é um fator crítico para o desempenho organizacional.

O engajamento dos funcionários refere-se ao grau de envolvimento, entusiasmo e dedicação dos colaboradores em relação ao seu trabalho e à organização. Estudos mostram que altos níveis de engajamento estão diretamente relacionados a melhorias na produtividade, inovação, satisfação no trabalho e retenção de talentos. De acordo com Gallup (2017), empresas com funcionários altamente engajados apresentam 21% mais rentabilidade e 17% mais produtividade em comparação com aquelas com baixo engajamento.

A integração de práticas de administração e recursos humanos é fundamental para maximizar os benefícios da liderança transformacional.

A administração fornece as diretrizes estratégicas e operacionais necessárias para a implementação eficaz de políticas e práticas de gestão, enquanto os recursos humanos se concentram no desenvolvimento e bem-estar dos funcionários, garantindo que suas necessidades individuais sejam atendidas e alinhadas aos objetivos organizacionais. Essa integração é vital para criar um ambiente de trabalho que favoreça o engajamento e a produtividade.

A problemática que dá origem a esta pesquisa é a seguinte: Como a liderança transformacional, aliada à integração de práticas de administração e recursos humanos, impacta o engajamento dos funcionários? Este problema é relevante e atual, visto que muitas organizações ainda lutam para alinhar suas práticas de liderança e gestão de pessoas de forma a maximizar o engajamento dos funcionários e, conseqüentemente, o desempenho organizacional.

O objetivo desta pesquisa é investigar os impactos da liderança transformacional no engajamento dos funcionários, destacando a importância da integração entre práticas de administração e recursos humanos. Pretende-se identificar como essas práticas integradas podem potencializar os efeitos positivos da liderança transformacional, criando um ambiente de trabalho mais engajador e produtivo. A pesquisa também busca explorar os desafios e oportunidades na implementação dessas práticas integradas, oferecendo recomendações práticas para gestores.

A justificativa para esta pesquisa reside na necessidade crescente das organizações de promover um ambiente de trabalho que não apenas atraia, mas também retenha talentos, aumentando assim a competitividade e a capacidade de inovação. Com a globalização e a rápida evolução tecnológica, as empresas precisam de líderes capazes de motivar e engajar seus funcionários de maneira sustentável. Além disso, a integração de práticas de administração e recursos humanos é uma área

relativamente nova e pouco explorada, especialmente no contexto da liderança transformacional.

Estudos anteriores, como os de Bass e Avolio (1994), apontam que a liderança transformacional tem um impacto significativo no engajamento e desempenho dos funcionários. No entanto, há uma lacuna na literatura sobre como a integração de práticas de administração e recursos humanos pode potencializar esses efeitos. Este estudo visa preencher essa lacuna, oferecendo insights teóricos e práticos que possam ser aplicados em empresas de diferentes portes e setores.

Em síntese, este artigo busca contribuir para a compreensão aprofundada da relação entre liderança transformacional, administração e recursos humanos, fornecendo insights valiosos para gestores, acadêmicos e profissionais da área. A integração de práticas de administração e recursos humanos, potencializada pela liderança transformacional, é apresentada como um caminho promissor para o engajamento efetivo dos funcionários e o sucesso organizacional.

2. REVISÃO DA LITERATURA

A revisão da literatura para este estudo sobre a integração de administração e recursos humanos e os impactos da liderança transformacional no engajamento dos funcionários é essencial para fundamentar teoricamente a pesquisa. Através da análise de pesquisas e teorias existentes, busca-se construir uma base sólida que sustente o desenvolvimento deste trabalho, destacando a relevância e a aplicabilidade do tema.

2.1. TEORIAS E PRÁTICAS DE LIDERANÇA TRANSFORMACIONAL

A liderança transformacional é um conceito amplamente estudado e consolidado na literatura de gestão e administração. Introduzido por Burns (1978) e posteriormente expandido por Bass (1985), a liderança transformacional se distingue pela capacidade de inspirar e motivar os

seguidores a transcenderem seus interesses pessoais em prol dos objetivos coletivos da organização. Bass e Avolio (1994) descrevem quatro componentes essenciais da liderança transformacional: influência idealizada, motivação inspiradora, estimulação intelectual e consideração individualizada.

– Influência Idealizada: Refere-se à capacidade do líder de se tornar um modelo a ser seguido, construindo confiança e respeito entre os membros da equipe.

– Motivação Inspiradora: Envolve a habilidade de comunicar uma visão atraente e motivadora, incentivando os colaboradores a alcançar objetivos desafiadores.

– Estimulação Intelectual: Consiste em encorajar a criatividade e inovação, promovendo um ambiente onde os funcionários se sentem à vontade para questionar e propor novas ideias.

– Consideração Individualizada: Trata do cuidado e atenção personalizada às necessidades individuais dos funcionários, promovendo seu desenvolvimento pessoal e profissional.

2.2. MODELOS DE ENGAJAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

O engajamento dos funcionários é um conceito crítico para o sucesso organizacional e tem sido amplamente estudado em várias disciplinas, incluindo psicologia organizacional, recursos humanos e administração. Schaufeli et al. (2002) definem o engajamento como um estado mental positivo e satisfatório, caracterizado por vigor, dedicação e absorção.

– Vigor: Refere-se a altos níveis de energia e resiliência mental no trabalho.

– Dedicação: Envolve um forte envolvimento com o trabalho, acompanhado por um sentimento de significado, entusiasmo e desafio.

– Absorção: Caracteriza-se pela concentração total e imersão no trabalho, onde o tempo passa rapidamente.

Bakker e Demerouti (2008) propuseram o Modelo de Demandas e Recursos no Trabalho (JD-R), que sugere que o engajamento é resultado do equilíbrio entre as demandas do trabalho (aspectos físicos, psicológicos, sociais ou organizacionais que exigem esforço) e os recursos do trabalho (aspectos que ajudam a alcançar os objetivos de trabalho, reduzem as demandas do trabalho e estimulam o crescimento pessoal).

2.3. INTEGRAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

A integração de práticas de administração e recursos humanos é vital para maximizar o potencial da liderança transformacional. A administração, com seu foco em estratégias e operações, fornece a estrutura necessária para a implementação eficaz de políticas organizacionais. Por outro lado, os recursos humanos focam no desenvolvimento e bem-estar dos funcionários, garantindo que suas necessidades individuais sejam atendidas.

Kochan et al. (1986) destacam que a integração de práticas de administração e recursos humanos pode resultar em maior coesão organizacional, melhor comunicação e alinhamento de objetivos. Ulrich (1997) sugere que os profissionais de recursos humanos devem se posicionar como parceiros estratégicos, colaborando estreitamente com a administração para desenvolver e implementar estratégias que promovam o engajamento e o desempenho dos funcionários.

2.4. IMPACTO DA LIDERANÇA TRANSFORMACIONAL NO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL

Diversos estudos têm mostrado que a liderança transformacional tem um impacto significativo no desempenho organizacional. Bass et al. (2003) descobriram que a liderança transformacional está positivamente correlacionada com vários indicadores de desempenho, incluindo a

satisfação no trabalho, comprometimento organizacional e desempenho financeiro.

No contexto brasileiro, estudos como o de Borges-Andrade et al. (2006) confirmam esses achados, destacando que líderes transformacionais em empresas brasileiras conseguem engajar seus funcionários de maneira eficaz, resultando em melhorias na produtividade e inovação. Além disso, pesquisas de Mendonça e Kanungo (1994) apontam que a consideração individualizada, um dos componentes da liderança transformacional, é particularmente eficaz em contextos culturais que valorizam o cuidado e o desenvolvimento pessoal.

2.5. PRÁTICAS INTEGRADAS DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Para que a liderança transformacional seja eficaz, é fundamental que haja uma integração sólida entre as práticas de administração e recursos humanos. Lawler et al. (1995) argumentam que uma abordagem integrada permite uma alocação mais eficiente de recursos, melhor comunicação e uma cultura organizacional mais coesa.

Exemplos práticos dessa integração incluem programas de desenvolvimento de liderança, sistemas de feedback contínuo e estratégias de recompensa que alinham os objetivos individuais com os organizacionais. Em empresas como a Natura, conhecida por sua forte cultura organizacional e práticas inovadoras de RH, a integração dessas práticas tem sido essencial para seu sucesso sustentável e engajamento dos funcionários.

3. DISCUSSÃO

Nesta seção, serão discutidos os impactos da liderança transformacional no engajamento dos funcionários, a importância da integração entre administração e recursos humanos, e os desafios e oportunidades na implementação dessas práticas integradas.

3.1. ANÁLISE DOS ACHADOS DA LITERATURA

Os achados da literatura revisada sugerem uma relação positiva significativa entre a liderança transformacional e o engajamento dos funcionários. Bass e Avolio (1994) destacam que líderes transformacionais conseguem inspirar e motivar os funcionários, levando a um maior comprometimento e satisfação no trabalho. Esse impacto positivo é ainda mais acentuado quando práticas de administração e recursos humanos são integradas de maneira eficaz. Por exemplo, Ulrich (1997) argumenta que a colaboração estreita entre administração e recursos humanos pode promover uma cultura organizacional coesa e alinhada com os objetivos estratégicos da empresa.

3.2. IMPACTO DA LIDERANÇA TRANSFORMACIONAL NO ENGAJAMENTO

A liderança transformacional tem demonstrado ser um catalisador eficaz para o engajamento dos funcionários. Estudos como os de Bass et al. (2003) mostram que a liderança transformacional está positivamente correlacionada com indicadores de engajamento, como a motivação intrínseca, o comprometimento organizacional e a retenção de talentos. No contexto brasileiro, a pesquisa de Borges-Andrade et al. (2006) confirma que líderes transformacionais em empresas como a Natura conseguem criar um ambiente de trabalho que incentiva a inovação e a produtividade, resultando em altos níveis de engajamento dos funcionários.

3.3. DESAFIOS E OPORTUNIDADES NA INTEGRAÇÃO

A implementação de práticas integradas de administração e recursos humanos enfrenta vários desafios. Entre eles, destacam-se a resistência à mudança, a falta de comunicação efetiva e a dificuldade em alinhar os objetivos individuais dos funcionários com os objetivos organizacionais. No entanto, essas barreiras podem ser superadas através de estratégias de liderança eficazes e de uma cultura organizacional que valorize a colaboração e o desenvolvimento contínuo. A integração bem-sucedida

dessas práticas oferece oportunidades significativas para melhorar o engajamento e o desempenho dos funcionários. Lawler et al. (1995) sugerem que programas de desenvolvimento de liderança, sistemas de feedback contínuo e estratégias de recompensa alinhadas são exemplos de práticas que podem facilitar essa integração.

3.4. ESTUDOS DE CASO

Estudos de caso de empresas bem-sucedidas na implementação de práticas integradas de administração e recursos humanos fornecem evidências concretas dos benefícios dessa abordagem. A Natura, por exemplo, é conhecida por sua forte cultura organizacional e práticas inovadoras de RH. A empresa implementa programas de desenvolvimento de liderança que incentivam a consideração individualizada e a estimulação intelectual, componentes-chave da liderança transformacional. Como resultado, a Natura consegue manter altos níveis de engajamento dos funcionários, refletindo-se em sua capacidade contínua de inovar e crescer no mercado competitivo.

3.5. IMPLICAÇÕES PRÁTICAS PARA GESTORES

Os gestores podem tirar valiosas lições dos achados deste estudo. Primeiramente, é essencial reconhecer a importância da liderança transformacional como um fator crítico para o engajamento dos funcionários. Os gestores devem investir em programas de desenvolvimento de liderança que promovam as quatro dimensões da liderança transformacional: influência idealizada, motivação inspiradora, estimulação intelectual e consideração individualizada. Além disso, a integração de práticas de administração e recursos humanos deve ser vista como uma estratégia vital para maximizar o potencial da liderança transformacional.

Os gestores devem adotar uma abordagem holística que envolva a colaboração estreita entre as funções administrativas e de recursos humanos. Isso pode incluir a implementação de sistemas de feedback

contínuo, que permitam aos funcionários expressar suas necessidades e sugestões, e a criação de estratégias de recompensa que alinhem os objetivos individuais aos organizacionais. A comunicação eficaz é outra área crítica; os gestores devem garantir que os objetivos e a visão da organização sejam claramente comunicados a todos os níveis, promovendo um senso de propósito compartilhado.

Finalmente, os gestores devem estar preparados para enfrentar e superar os desafios na implementação de práticas integradas. Isso pode envolver a construção de uma cultura organizacional que valorize a flexibilidade e a adaptação, e a capacitação contínua dos funcionários para lidarem com as mudanças de maneira positiva.

Em resumo, a discussão revelou que a liderança transformacional, quando aliada a práticas integradas de administração e recursos humanos, pode significativamente aumentar o engajamento dos funcionários, resultando em benefícios substanciais para a organização. A implementação bem-sucedida dessas práticas requer uma abordagem estratégica e colaborativa, mas oferece retornos significativos em termos de produtividade, inovação e satisfação no trabalho.

4. CONCLUSÃO

A pesquisa conclui que a liderança transformacional, quando aliada à integração de práticas de administração e recursos humanos, impacta positivamente o engajamento dos funcionários. Esta conclusão responde diretamente à problemática proposta no início do trabalho: como a liderança transformacional, associada a práticas integradas de administração e recursos humanos, influencia o engajamento dos funcionários. Os resultados confirmam que líderes transformacionais, através de suas habilidades de comunicação, visão estratégica e atenção individualizada, conseguem aumentar significativamente o comprometimento e a satisfação dos colaboradores.

Os objetivos definidos na introdução foram plenamente atingidos. O estudo demonstrou que a integração de práticas de administração e recursos humanos é crucial para maximizar os efeitos positivos da liderança transformacional. Através de uma revisão abrangente da literatura, foram identificadas teorias e práticas que sustentam essa integração, destacando sua relevância para a criação de um ambiente de trabalho engajador e produtivo.

A pesquisa revela que a implementação de práticas integradas enfrenta desafios como resistência à mudança e comunicação ineficaz. No entanto, essas barreiras podem ser superadas com estratégias de liderança eficazes e uma cultura organizacional que valorize a colaboração e o desenvolvimento contínuo. Empresas que conseguem implementar essas práticas observam melhorias substanciais na produtividade, inovação e retenção de talentos.

As principais contribuições teóricas deste trabalho incluem o aprofundamento do conhecimento sobre a relação entre liderança transformacional e engajamento dos funcionários, além da importância da integração de práticas de administração e recursos humanos. Praticamente, este estudo oferece recomendações valiosas para gestores sobre a implementação de uma liderança transformacional eficaz e práticas integradas em suas organizações.

As limitações do estudo incluem a dependência de dados secundários e a necessidade de estudos empíricos adicionais para validar os achados em diferentes contextos organizacionais. Futuros estudos podem explorar metodologias alternativas e ampliar a amostra para incluir uma variedade maior de setores e culturas organizacionais.

Em resumo, a pesquisa confirma que a integração de práticas de administração e recursos humanos, potencializada pela liderança transformacional, é essencial para promover um ambiente de trabalho

engajador e produtivo, respondendo assim à questão central e atingindo os objetivos propostos.

5. REFERÊNCIAS

Bakker, A. B., & Demerouti, E. (2008). Rumo a um modelo de engajamento no trabalho. *Career Development International*, 13(3), 209-223.

Bass, B. M. (1985). *Liderança e desempenho além das expectativas*. Nova Iorque: Free Press.

Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1994). *Melhorando a eficácia organizacional através da liderança transformacional*. Thousand Oaks, CA: Sage.

Bass, B. M., Avolio, B. J., Jung, D. I., & Berson, Y. (2003). Predizendo o desempenho de unidades através da avaliação da liderança transformacional e transacional. *Journal of Applied Psychology*, 88(2), 207-218.

Borges-Andrade, J. E., Pagotto, C. L. S., & Vieira, F. P. (2006). Impacto do treinamento no trabalho: a avaliação de indivíduos e grupos. *Psicologia: Reflexão e Crítica*, 19(3), 449-456.

Burns, J. M. (1978). *Liderança*. Nova Iorque: Harper & Row.

Dutra, J. S. (2002). *Gestão de Carreiras na Empresa Contemporânea*. São Paulo: Atlas.

Fischer, A. L. (2002). *Cultura organizacional e a gestão de pessoas*. São Paulo: Pioneira Thomson Learning.

Gallup. (2017). *Estado do Ambiente de Trabalho Global*. Washington, D.C.: Gallup Press.

Kochan, T. A., Katz, H. C., & McKersie, R. B. (1986). A transformação das relações industriais americanas. Nova Iorque: Basic Books.

Lawler, E. E., Mohrman, S. A., & Ledford, G. E. (1995). Criando organizações de alto desempenho: Práticas e resultados de envolvimento dos funcionários e gestão da qualidade total em empresas Fortune 1000. São Francisco: Jossey-Bass.

Mendonça, M., & Kanungo, R. N. (1994). Motivação no trabalho: Modelos para países em desenvolvimento. Sage Publications.

Schaufeli, W. B., Salanova, M., González-Romá, V., & Bakker, A. B. (2002). A medição do engajamento e burnout: Uma abordagem confirmatória de dois exemplos. *Journal of Happiness Studies*, 3, 71-92.

Ulrich, D. (1997). Campeões de Recursos Humanos: A Próxima Agenda para Adicionar Valor e Entregar Resultados. Boston: Harvard Business School Press.

Vergara, S. C. (2016). Gestão de Pessoas. São Paulo: Atlas.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.
Periodicidade mensal e de acesso

Contato

Queremos te ouvir.
WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352
ou 98275-4439

Conselho Editorial

Editores Fundadores:
Dr. Oston de Lacerda Mendes.

livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil